

УДК 346.9

Собуцька Олександра Андріївна –

студентка

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Oleksandra A. Sobutska –

student of the

Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kyiv, 61024, Ukraine)

Проблемні аспекти досудового врегулювання господарських спорів та шляхи їх вирішення

Стаття присвячена визначенню особливостей досудового регулювання господарських спорів в Україні, досліджено для порівняння практику застосування цього інституту на прикладі європейських країн, проаналізовано недоліки та запропоновано відповідні шляхи вдосконалення.

Ключові слова: досудове врегулювання, господарський спір, претензія, господарський процес, господарські відносини.

Статья посвящена определению особенностей досудебного регулирования хозяйственных споров в Украине, исследованы для сравнения практику применения этого института на примере европейских стран, проанализированы недостатки и предложены соответствующие пути совершенствования.

Ключевые слова: досудебное урегулирование, хозяйственный спор, претензия, хозяйственный процесс, хозяйственные отношения.

O.A. Sobutska Problem Aspects of Pre-Trial Settlement of Economic Disputes and Ways of their Resolution

The article is devoted to defining the features of pre-trial regulation of commercial disputes in Ukraine, examines the practice of application of this institution on the example of European countries, analyzes the shortcomings and suggests appropriate ways to improve. In modern realities, society and the economy are developing rapidly, economic conflicts are growing accordingly, and with them the possibility of resolving them without going to court. Pre-trial settlement is the most convenient way to settle commercial disputes. This is due to the reliability that is enshrined in law and the confidence that the violated right will still be protected. Naturally, the parties to an economic conflict must independently take all possible measures to resolve the dispute amicably, and only then go to court. At the same time, there should be no restrictions on the right to judicial protection. But despite the existing discussions in the legal literature on the feasibility of the institution of pre-trial settlement of commercial disputes, opponents and supporters of this view point to saving time and money, the possibility of maintaining business relations between the parties to the dispute. The existence of a procedure for pre-trial settlement of commercial disputes is necessary because it ensures the interests of economic entities that wish to expedite the resolution of the dispute between the counterparty and ensure the safety of their own funds. However, like any legal institution, it has its shortcomings and problems that need to be addressed and improved. There is also the problem of the absence of a third party who could provide legal assistance and act as an arbitrator in resolving the conflict.

In this study, we aim to investigate the institution of pre-trial settlement of commercial disputes, the search for its problematic parties, as well as making appropriate proposals for settlement. For comparison, consider the practice of pre-trial dispute resolution on the example of European countries: the Republic of Estonia, France, Germany, Italy.

Keywords: pre-trial settlement, economic dispute, claim, economic process, economic relations.

Постановка проблеми. В сучасних реаліях суспільство та економіка стрімко розвиваються,

відповідно зростають господарські конфлікти, а з ними можливість вирішення їх без звернення до

суду. Досудове врегулювання є найзручнішим способом врегулювання господарських спорів. Це пояснюється надійністю, яка закріплена на законодавчому рівні та впевненістю, що все-таки порушене право буде захищене.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не зважаючи на значну розробленість відповідної проблематики в наукових колах, зокрема, можна виділити праці таких вчених, як: Т.С. Дунайло, Т.В. Степанова, С.В. Стасюк, Н.В. Рибальченко, С.Ф. Демченко, багато питань досудового врегулювання господарських спорів залишаються відкритими та потребують подальших як наукових досліджень, так і законодавчого врегулювання.

Невирішені раніше проблеми. Попри численні здобутки вищезазначених авторів, питання правового оформлення досудового врегулювання господарських спорів та правових наслідків застосування такого способу, залишаються не до кінця дослідженими.

Мета статті. В даному дослідженні маємо за мету дослідити інститут досудового врегулювання господарських спорів, пошук його проблемних сторін, а також внесення відповідних пропозицій для врегулювання.

Актуальність. Інститут досудового врегулювання спорів має доволі широкую практику застосування у багатьох державах світу, проте від країни до країни така практика суттєво відрізняється. Зокрема, правовою системою України запроваджено можливість досудового врегулювання господарських спорів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчизняне законодавство містить положення щодо досудового врегулювання спору, хоча власне саме поняття у законодавстві України відсутнє. Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК) встановлено, що сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов'язковими згідно із законом. Особи, які порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії чи позову. Порядок здійснення права на таке врегулювання передбачено Господарським кодексом України (далі - ГК), де у ч. 2 ст. 222 зазначено, що у разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб'єкт

господарювання чи інша юридична особа - учасник господарських відносин, чії права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом, а також визначено зміст такої претензії, форма, строк її розгляду та порядок надання відповіді на претензію.

Варто зазначити, що відповідно до зазначених положень передбачено саме право досудового врегулювання спору між суб'єктами господарювання. До внесення змін у господарське законодавство, такий порядок врегулювання був обов'язковим.

Початком врегулювання господарського спору в досудовому порядку вважається подання претензії іншій стороні. У ч. 2 ст. 222 ГК зазначається, що підприємства й організації, чії права та законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією. Як бачимо, законодавець вводить поняття «претензія», при цьому не надавши йому офіційного визначення [1, с. 66-70]. У юридичній літературі під претензією розуміють матеріально-правову вимоги одного з учасників спірних правовідносин до іншого та являє собою засіб урегулювання конфлікту самими сторонами без втручання господарського суду [2, с. 52].

До 2002 року держава зобов'язувала сторони використовувати дану стадію господарського процесу. В ст. 63 ГПК було зазначено, що позовна заява повинна бути повернута у випадку неподання доказів про вжиття заходів досудового врегулювання. Необхідно зазначити, що в той час був порушений ґрунтовний принцип Конституції України, який закріплений у ст. 124 «Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі», згідно з яким, якщо право фізичної особи (юридичної особи, або особи без громадянства) порушено, або не визнано, то особа має право в судовому порядку доводити визнання свого права, або факт його порушення, в свою чергу, суд зобов'язаний вирішувати дані справи в обов'язковому порядку та не може позбавляти права особи на судовий розгляд її справи. Однак, 9 липня 2002 р. Конституційний Суд України

рішенням № 15-рп/2002 у справі № 1-2/2002 встановив, що положення частини другої статті 124 Конституції України (254к/96-ВР) необхідно трактувати таким чином: «Право особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами. Встановлення законом або договором досудового врегулювання спору за волевиявленням суб'єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права на судовий захист» [3].

Для порівняння розглянемо практику застосування досудового врегулювання спорів на прикладі європейських країн. Так, законодавством Естонської Республіки не закріплено вимог, яких сторона повинна дотримуватися до відкриття провадження у справі, однак, виходячи з принципу добросовісності, передбачається, що перед поданням позову сторони намагалися врегулювати спір у позасудовому порядку. У Франції починаючи з 1 січня 2020 року, судова повістка повинна містити дату першого судового засідання. З цього випливає, що позивач відтепер повинен завжди планувати перше слухання з канцелярією суду перед тим як його повістки будуть вручатися відповідачу. Більше того, якщо посередництво чи примирення сторін є юридично обов'язковими з огляду на характер спірних правовідносин, позивач повинен у своїй заяві повинен детально ознайомити суд з тим, які кроки було зроблено у цьому відношенні, або обґрунтувати чому це не можливо було зробити. В іншому випадку, заява може бути визнана недійсною. Від сторін вимагається вирішувати спір мирно, тому в заяві повинні бути зазначені кроки, які були вжиті для намагання вирішити спір поза судом, якщо немає законних причин, пов'язаних з терміновістю. Законами Німеччини не встановлюється обов'язкових передумов подання позову до суду, але у випадках передбачених законодавством або якщо сторони у договорі домовилися про досудове врегулювання спору, то в них виникає такий обов'язок. В Італії закон у деяких випадках прямо передбачає, що позивач зобов'язаний шукати мирного врегулювання спору шляхом посередництва або через допоміжну процедуру

переговорів, що проводиться адвокатами сторін.[4]

Даний порядок вирішення господарських спорів викликає багато протиріч серед юристів. Деякі науковці та практики вважають, що порядок досудового врегулювання господарських спорів взагалі не потрібен, оскільки він ефективно діяв лише завдяки особливостям радянської господарської системи, а в нових умовах не може ефективно застосовуватись та втратив популярність серед суб'єктів господарювання. Т. С. Дунайло у своїй статті наводить переваги даної процедури та правильно зазначає, що якщо господарський суд прийме до провадження вашу справу, розгляне і вирішить її не менш, як за 2–3 місяці (не менше), то задоволення претензії займе приблизно один або два місяці залежно від складності перевірки обґрунтованості ваших вимог[5]. Ще однією перевагою досудового врегулювання господарського спору можна вважати те, що застосування сторонами претензійного порядку дозволяє їм зекономити на судовому зборі. Якщо подання до Господарського суду позовної заяви майнового характеру забирає 2 % ціни позову та не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати, а також оплату вартості вашого представника, то претензія вимагає лише витрат на відправлення її контрагенту (порушнику). Окрім цього, варто зазначити, що позитивним наслідком удосконалення цього інституту буде розвантаження діяльності усієї системи господарських судів, оскільки до суду будуть надходити лише ті позовні заяви, де суб'єкти господарювання під час досудового врегулювання не змогли прийти до порозуміння.

У зв'язку з циміснуванням порядку досудового врегулювання господарських спорів є необхідним, оскільки, він забезпечує реалізацію інтересів суб'єктів господарювання, які бажають пришвидшити вирішення спору між контрагентом та забезпечити збереження власних коштів.

Проте, як і кожен правовий інститут він має свої недоліки та проблеми, які потребують вирішення та вдосконалення. Т.В. Степанова вказує на більш практичні недоліки досудового врегулювання господарських спорів. Так, пунктом 9 ст. 222 Господарського кодексу України закріплено, що стягнення з винної особи штрафу, у встановленому чинним

законодавством розмірі, якщо нею було порушено встановлені строки розгляду претензії, або якщо особа залишила претензію без відповіді [6]. На нашу думку, не у всіх випадках доцільним є накладення на винну особу штрафу через залишення без відповіді претензії. Прикладом є ситуація, коли винна особа виконала вимоги, вказані в претензії, але не надала відповіді, щоб не витратити зайвого часу, та розраховує на те, що позивач самостійно зверне увагу на виконання умов договору. В той же час, в статті закріплена імперативна норма щодо стягнення штрафу, що є не дуже доречним та підлягає пом'якшенню.

Перелік проблем досудового врегулювання господарських спорів ще надають такі науковці як С.В. Стасюк та Н.В. Рибальченко:

– претензійний порядок дасть винній стороні можливість спотворювати обставини справи, перекручувати факти на свою користь, давати неповний перелік документів, приховувати обставини справ й ухилятися від відповідальності;

– немає жодної гарантії на позитивне вирішення конфлікту (за статистикою всього лише 5% спорів вирішуються в досудовому порядку);

– відсутність можливості отримання акта преюдиційного характеру: ухвали чи рішення суду, в яких безпосередньо встановлюються факти, що мали місце при виникненні певних правовідносин, наприклад, договірних, і, відповідно, дається юридична оцінка вчиненим діям (резолютивна частина рішення);

– визнання або навіть часткове визнання претензії ще не свідчить, що вимоги будуть виконані [7, с. 47; 8, с. 13].

Також постає проблема відсутності третьої сторони яка могла надавати правову допомогу та виступати арбітром в вирішенні конфлікту. С. Демченко стверджує, що одним із важливих напрямів удосконалення судочинства, забезпечення доступності правосуддя є запровадження в судовий процес альтернативних способів вирішення спорів, у тому числі медіації. Вважаємо, що медіація як технологія вирішення конфлікту за участю третьої сторони – медіатора (арбітра, арбітрів) є достатньо перспективною. Різниця між традиційним судовим розглядом і медіацією полягає в тому, що суддя вислуховує сторони і, базуючись на відповідних статтях закону, виносить рішення. Завдання медіатора полягає у настанні допомоги конфліктуючим сторонам самим знайти рішення спірного [9, с. 3].

Висновок. Отже, можна зазначити шляхи вирішення поставлених проблем досудового врегулювання господарських спорів такими способами:

1) запровадження в судовий процес альтернативних способів вирішення спорів, у тому числі медіації, або ж запозичення вищенаведеного методу врегулювання спору шляхом переговорів між адвокатами сторін, який практикується в Італії.

2) регулювання окремим розділом Господарського процесуального кодексу України досудового врегулювання господарських спорів є необхідним. У даний кодифікований акт варто внести зміни такого характеру: включити Розділ II «Досудове врегулювання господарських спорів»; необхідним є законодавче закріплення поняття «претензії» та чітко регламентований порядок її подання та відповіді на неї та надання їй статусу виконавчого документу.

Список використаних джерел:

1. Савченко О. Досудове врегулювання господарських спорів. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. №6, С.66–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_6_14.
2. Чернадчук В. Д. Господарське процесуальне право: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 378 с.
3. Джепа Ю.А. Проблеми досудового врегулювання господарських спорів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Право. 2015. Вип. 35(2.2). С. 7-10. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_35\(2\)](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_35(2)).
4. Compare and Research the law, worldwide. URL: <https://iclg.com/compare>.
5. Дунайло Т. С. Претензійна пастка. *Юридична газета № 12 (24)*. 25 июня 2004 г.

6. Степанова Т.В. Про деякі прогалини порядку досудового врегулювання господарських спорів. *Вісник Одеського інституту внутрішніх справ*. 2005. № 1. С. 195–197.
7. Рибальченко Н.В. Конфлікти й протиріччя – у суді й поза ним. *Правовий тиждень*. № 9, 47. 18–24 листопада 2008р. URL: <http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=775>.
8. Стасюк С.В. Досудове врегулювання спору: можливість чи необхідність? *Юридична газета*. № 20 (32) від 04.12.2004 р.
9. Демченко С.Ф. Медіація у господарському судочинстві. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 3. С. 3–5.

References:

1. Savchenko O. Dosudove vrehuliuvannia hospodarskykh sporiv. *Pidprijemnytstvo, gospodarstvo i pravo*. 2016. №6, S.66–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_6_14.
2. Chernadchuk V.D. Hospodarske protsesualne pravo: pidruchnyk. 2-he vyd. pererob. i dop. Sumy: VTD “Universytetska knyha”, 2008. 378 s.
3. Dzhepa Yu.A. Problemy dosudovoho vrehuliuvannia hospodarskykh sporiv. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*. 2015. Vyp. 35(2.2). S. 7–10. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_35\(2](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_35(2).
4. Compare and Research the law, worldwide. URL: <https://iclg.com/compare>
5. Dunailo T. C. Preteniina pastka. *Yurydychna hazeta* № 12 (24). 25 yunia 2004 h.
6. Stepanova T.V. Pro deiaki prohalyny poriadku dosudovoho vrehuliuvannia hospodarskykh sporiv. *Visnyk Odeskoho instytutu vnutrishnikh sprav*. 2005. № 1. S. 195–197.
7. Rybalchenko N.V. Konflikty y protyrichchia – u sudi y poza nym. *Pravovyi tyzhden*. № 9, 47. 18–24 lystopada 2008r. URL: <http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=775>.
8. Stasiuk S.V. Dosudove vrehuliuvannia sporu: mozhlyvist chy neobkhdnist? *Yurydychna hazeta*. № 20 (32) vid 04.12.2004 r.
9. Demchenko S.F. Mediatsiia u hospodarskomu sudochynstvi. *Pidprijemnytstvo, gospodarstvo i pravo*. 2010. № 3. S. 3–5.